

Akbar Zamonov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Tarix" kafedrası mudiri, tarix fanlari doktori, professor.

E-mail: a.zamonov@kiut.uz

Shodiya Saydaliyeva

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
"Tarix" kafedrası dotsenti

E-mail: sh.saydaliyeva@kiut.uz

SHAYBONIYLAR DAVRIDA SAMARQANDNING POYTAXTLIK MAQOMI: SIYOSIY TRANSFORMATSIYA, LEGITIMATSIYA VA MARKAZLASHUV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18849114>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Shayboniylar davrida Samarqand shahrining poytaxtlik maqomi tarixiy-dinamik jarayon sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Samarqandning real siyosiy markaz, harbiy-strategik tayanch hudud va ramziy-legitim makon sifatidagi funksional transformatsiyasi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijasida Shayboniylar davrida ko'p markazli siyosiy model mavjud bo'lgani va Samarqand poytaxtlik maqomini yo'qotmagan, balki funksional transformatsiyaga uchrangani asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Samarqand, Shayboniylar, poytaxtlik maqomi, Buxoro, legitimatsiya, markazlashuv, Abdullohxon II, Shayboniyxon, Movarounnahr.

Kirish. Samarqand Amir Temur va temuriylar davrida dunyoning eng buyuk shaharlaridan biriga aylandi. Shuning uchun ham shaharning XIV-XV asrlardagi tarixi bo'yicha dunyoda va O'zbekistonda ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Lekin XVI asrning so'nggi choragidan Samarqand shahri ma'muriy markaz sifatida ilgarigi mavqeyini yo'qotdi. Shuningdek, bu asrda Samarqand bir sulola tomonidan boshqarilgan bo'lsa-da, unga egalik qilish, uning boshqaruvi turli ziddiyatli voqea-hodisalar bilan bog'liq holda kechdi. Bundan tashqari, Movarounnahrda temuriylarning yuksak madaniyat yaratganligi va ulardan keyin hokimiyatni egallagan hamda temuriylarning dushmani sifatida qarab kelingan shayboniylar sulolasi davri tarixi bir oz tadqiqotlar nazaridan chetda qoldi. Garchi, bu davrga oid tarixiy manbalar yetarli bo'lishiga qaramay, shaharning XVI asrdagi siyosiy tarixi, sulolaning shahar boshqaruvidagi o'ziga xos yondashuvlariga yetarlicha oydinliklar kiritilmadi. Shuningdek, Samarqand shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Movarounnahrda mavjud davlatning so'nggi poytaxti maqomida edi. Shu jihatdan, bu davrdagi Samarqand va unga tutash hududlarning siyosiy tarixini o'rganish dolzarbdir.

XV asr oxiri – XVI asr boshlarida Movarounnahr siyosiy tizimi chuqur inqiroz bosqichiga kirgan edi. Temuriylar o'rtasidagi ichki nizolar

Samarqandni beqaror siyosiy makonga aylantirgan edi. Xondamirning yozishicha, temuriy shahzodalar o'rtasidagi kurashlar markaziy hokimiyatni zaiflashtirgan (12: 4-5). Aynan shu vaziyat Shayboniyxon uchun qulay imkoniyat yaratdi. Samarqand oddiy shahar emas edi. U Amir Temur saltanatining markazi, Temuriy siyosiy meros timsoli, Movarounnahr hukmronligi ramzi sifatida qabul qilingan. Shu sababli Samarqandni egallash – bu hududni emas, balki tarixiy hukmronlik timsolini egallash edi. XVI asr boshlarida Movarounnahr hududida yuz bergan siyosiy transformatsiyalar Markaziy Osiyo davlatchilik tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Muhammad Shayboniyxon tomonidan temuriylar hukmronligiga barham berilishi va shayboniylar sulolasi hokimiyatining o'rnatilishi nafaqat sulolaviy almashuv, balki siyosiy markazlashuv modelining qayta shakllanishi jarayoni edi. Bu jarayonning markazida Samarqand shahri turar edi.

Samarqand XV asr davomida Temuriylar davlatining poytaxti sifatida shakllangan bo'lib, u nafaqat ma'muriy markaz, balki siyosiy legitimatsiya va sivilizatsiyaviy meros ramzi edi. Shu bois shayboniylar davrida Samarqandning maqomi oddiy viloyat markazi darajasida talqin qilinishi ilmiy jihatdan yetarli tahlil etilmaganidan dalolat beradi. Masala ancha o'ziga xos yechimni talab etadi: shahar real poytaxt maqomidan ramziy-legitim markaz maqomiga transformatsiya qilgan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – shayboniylar davrida Samarqandning poytaxtlik maqomini dinamik tarixiy jarayon sifatida tahlil qilish, uning siyosiy, harbiy, ma'muriy va ramziy funksiyalarini bosqichma-bosqich ochib berishdir.

Poytaxt tushunchasining tarixiy-siyosiy talqini. Zamonaviy siyosatshunoslikda poytaxt odatda davlat boshqaruvi organlari joylashgan, hukumat qarorgohi mavjud bo'lgan ma'muriy markaz sifatida talqin qilinadi. Biroq o'rta asr musulmon davlatchiligi, xususan Movarounnahr siyosiy tizimi doirasida “poytaxt” tushunchasi bundan ancha murakkab va ko'p qatlamli bo'lgan. O'rta asr musulmon siyosiy an'anasida “poytaxt” tushunchasi zamonaviy davlat nazariyasidagi kabi qat'iy ma'muriy

kategoriya bo'lmagan. U ko'pincha hukmdor qarorgohi joylashgan shahar; davlat kengashlari va siyosiy qarorlar qabul qilinadigan markaz; ramziy-siyosiy legitimatsiya makoni; diniy va ilmiy markaz omillari bilan belgilanar edi. Shu jihatdan Samarqandni shayboniylar davrida faqat "qarorgoh ko'chgan yoki ko'chmagan" mezon bilan baholash yetarli emas. Temuriylar davrida Samarqand davlat boshqaruvining asosiy markazi sifatida shakllanganini Xondamir alohida qayd etadi (12: 3-4). Bu tarixiy fon shayboniylar davridagi transformatsiyani tushunishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shayboniylar davrida poytaxtni faqat hukmdor qarorgohi joylashgan shahar sifatida belgilash ilmiy jihatdan yetarli emas. Bu davrda poytaxt real ma'muriy markaz, siyosiy legitimatsiya makoni, harbiy-strategik tayanch hudud, ramziy-sivilizatsion markaz funksiyalarini o'zida mujassam etgan ko'p qatlamli siyosiy institut bo'lgan [21]. Shu sababli, tarixiy-siyosiy talqinda poytaxt – bu statik hudud emas, balki hokimiyatning funksional konsentratsiya makonidir.

Shayboniyxonning Samarqandni egallashi va legitimatsiya mexanizmi. Shayboniyxon tomonidan Movarounnahr hokimiyatining qo'lga kiritilishida temuriylarning poytaxti bo'lgan Samarqand shahri alohida siyosiy ahamiyatga ega edi. Amir Temur davrida Samarqand poytaxt bo'lsa-da, unda valiahdning noib bo'lishi holatlari kuzatiladi. Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida berilgan quyidagi ma'lumot ushbu masalaga biroz ishora berishi mumkin: "Temurbek Samarqandning hukumatini Jahongir mirzog'a berib edi. Jahongir Mirzoning favtidin so'ng, ulug' o'g'li Muhammad sultoni Jahongirga berdi" (22: 59). Bu yerda Muhammad sultondan avval uning otasi Jahongir mirzo valiahd sifatida Samarqand hukumatini boshqarganligi ta'kidlanmoqda, menimcha. To'g'ri, Amir Temur Muhammad sulton valiahd sifatida rasman e'lon qilingandan keyin ham o'zi harbiy yurishlarda bo'lgan vaqtda Samarqandni boshqarishni farzandlaridan Shohrux sirzoga, nabirasi Umar sirzoga topshirganligini ham bilamiz. Ammo u vaqtlarda Muhammad sulton rasman valiahd sifatida e'tirof etilgan bo'lib, yuqorida ta'kidlangan shahzodalar Samarqand boshqaruviga

vaqtincha, tajriba orttirishlari uchungina qo'yilgan edi. Ular Amir Temurning ishonchli amirlari tomonidan qat'iy nazorat ostida bo'lishgan. Faqat Muhammad sultongina Samarqand hukumatini boshqarganda dadil harakatlar qilganini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Mo'g'ulistonga yurish qilish maqsadida Turkistongacha borgan, lekin Iskardar mirzoning Qoshg'ar, Yorkent, Oqsuv va Xo'tan ustiga yurish boshlaganidan xabar topganidan so'ng Samarqandga qaytishga majbur bo'lgan. Ammo ruxsatsiz yurish boshlagani uchun Iskandar mirzoni hibsga oldirgan [24]. Qisqacha xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Bobur mirzodan keltirilgan yuqoridagi ma'lumotga ko'pchilik e'tibor qaratmagan bo'lsa-da, Amir Temur Jahongir mirzoni o'zining merosxo'ri sifatida ko'rganligiga yana bir ishora bo'lishi mumkin.

1500-yilda Shayboniyxonning Samarqandni egallashi oddiy harbiy muvaffaqiyat emas edi. Bu temuriylar siyosiy markazini qo'lga kiritish orqali Movarounnahr hukmronligini qonuniylashtirish jarayoni edi. Xondamir Shayboniyxonning Movarounnahrni egallash jarayonini tasvirlar ekan, Samarqandning strategik va siyosiy ahamiyatini alohida ko'rsatadi (12: 1127-1130). Samarqandni egallash orqali Shayboniyxon temuriylar merosiga egalik qildi. U chingiziy qoidalar va chig'atoiylar hamda temuriylarga kuyov bo'lish orqali Movarounnahr hukmdori sifatida siyosiy legitimatsiyani qo'lga kiritdi, shu yo'l bilan o'troq aholi qatlamining siyosiy roziligini olishga harakat qildi. Bu jarayonni "legitimatsiya transferi" deb atash mumkin — ya'ni temuriylar siyosiy merosi shayboniylar hokimiyatiga ko'chdi. Shayboniyxon Samarqand shahriga alohida ehtirom bilan qaradi va uni o'z davlatining poytaxti etib belgiladi. XVI asr muarrix Hofiz Tanish Buxoriyning yozishicha, o'g'li Muhammad Temur sultonni o'z merosxo'ri etib tayinladi va "unga xon unvonini berib, Samarqandni boshqarishni unga topshirdi va bu bilan uning obro'sini juda baland ko'tardi" [10: 57]. Aytish joizki, Shayboniyxon Samarqandni nafaqat poytaxt, shu bilan birga, valiahd boshqaruvidagi shaharga aylantirdi. Shayboniylar "go'zal Samarqand shahrini yana adolatli harakatlar va hayrli hamda e'tiborli ishlar manbaiga

aylantirdilar” [2: 129]. Oliy hukmdor poytaxt shahardagi qurilishlarga alohida e’tibor qaratdi [3: 54-56].

1500–1510-yillar oralig‘ida Samarqand amalda davlat boshqaruv markazi sifatida faoliyat ko‘rsatgan. Bu davrda hukmdor qarorgohi Samarqandda bo‘lib, asosiy harbiy qarorlar shu yerda qabul qilingan [10: 57]. Demak, mazkur bosqichda Samarqandni real siyosiy poytaxt sifatida baholash ilmiy jihatdan asosli.

Poytaxtning Samarqanddan Hirotga ko‘chirilishi. Temuriylarning Turkistondagi ikkinchi, so‘nggi yirik davlati Xuroson markazi 1507-yilda Shayboniyxon tomonidan egallangach, poytaxt Samarqanddan Hirotga ko‘chirilgan va 1510-yil Xuroson safaviylar tomonidan egallangunga qadar Shayboniyxon davlatining poytaxti vazifasini bajardi. Bu oxirgi 2,5 yilda Hirotning poytaxt bo‘lganligiga oid ma’lumotlar manbalarda ochiq aytilmasada, turli mazmunda keltirilgan. Masalan, Xonadamir 1507-yil Hirotida Shayboniyxonning davlat bosh vaziri Xoja Abdurahim Turkistoniy devonida 2,5 yil sadrlik lavozimida ishlaganligini yozadi [12: 9]. Bundan ko‘rinadiki, boshqaruv apparati Hirotida bo‘lgan. Shuningdek, Xondamir yana shunday yozadi: “913-yil muharram oyining 15-kuni juma kuni (1507-yil 27-may) Hirot Jome masjidida xutba Abulxayrxon va Muhammad Shayboniy nomiga o‘qildi” [12: 1145]. Islom siyosiy an’analarida xutbaning hukmdor nomiga o‘qilishi, hukmdorning tangalar zarb qildirish farmoni, “Imomi zamon va xalifat ur-rahmon” laqabining ishlatilishi – bular suverenitet belgisi hisoblanadi. Demak, Hirot diniy-siyosiy markaz sifatida tan olinmoqda, Shayboniyxon hokimiyati rasmiylashtirilmogda. Bu ham Hirotning poytaxt bo‘lganligiga ishora. Bundan tashqari, moliyaviy va ma’muriy tizimning Hirotida tashkil etilishi yana quyidagi jihatlarda ko‘rinadi: bu yerda soliq tizimi qayta tashkil qilinadi; tangalar muomalasi o‘zgartirildi; sadrlik, qozilik, mutavallilik tizimi qayta tuzildi; vaqf tizimi Hirotida boshqariladigan bo‘ldi. Shularni asos sifatida keltirgan Xondamir, Hirot vaqtincha markaziy ma’muriy boshqaruv o‘chog‘iga aylanganligini yozadi [12: 1146-1149]. Shuningdek, 1507-yildan boshlab Shayboniyxon Xursonning janubiy-g‘arbiy

mintaqalarini Sulton Husayn o'g'illaridan tortib olishi, shundan keyin esa Eronga qilinajak yurishlar uchun Hirotning ma'muriy markaz etib belgilanishi harbiy-siyosiy strategiya nuqtai-nazaridan qulay shahar ekanini ko'rsatadi.

Bu yerda siyosiy strategiya mavjud. Hirot temuriylarning oxirgi qudratli markazi edi. Shunindek u, Xuroson madaniy markazi, ilm va davlat an'anasi markazi bo'lgan. Shayboniyxon Samarqand orqali Movarounnahr legitimatsiyasini olgan, Hirot orqali Xuroson legitimatsiyasini olgan. Demak, bu ikki bosqichli siyosiy legitimatsiya modeli: Samarqand – Movarounnahr hukmronligi; Hirot – Xuroson hukmronligini anglatar edi.

1510-yildan keyingi siyosiy beqarorlik va markazning siljishi. Shayboniyxonning 1510-yilda vafotidan so'ng sulola ichida taxt uchun kurashlar boshlandi. Bu esa markazlashuv jarayonini zaiflashtirdi. Hofiz Tanish al-Buxoriy o'zining *Abdullanoma* asarida XVI asrning o'rtalariga kelib Buxoroning siyosiy markaz sifatida ustunlikka chiqishini ko'rsatadi (10: 3-4). Samarqand esa asta-sekin

viloyat markazi, harbiy tayanch hudud, sulolaviy kurash maydoni sifatida namoyon bo'la boshlaydi. Bu jarayon markazning birdaniga ko'chishi emas, balki funksional ajralish jarayoni edi.

Buxoroning siyosiy markazga aylanishi. Muhammad Shayboniyxonning 1510-yildagi fojiali o'limidan so'ng, Bobur Mirzo Eron shohi Ismoil Safaviyning ko'magiga tayanib Movarounnahrni qo'lga kiritdi. Lekin Boburning Eron yordamida Samarqandni egallashi, shia mazhabi vakillariga yon berishi aholining xafsalasini pir qilgan [14: 362]. Uning 8 oylik qisqa hukmronligidan keyin shayboniylarning unga qarshi harbiy harakatlari kuchaydi. Bu kurashda alohida faollik ko'rsatgan Muhammad Shayboniyxonning jiyani Ubaydulla sultonning siyosiy mavqeyi kuchayib bordi. Ubaydulla sulton Muhammad Shayboniyxon tomonidan boshqaruv uchun berilgan Buxoro viloyatining hukmdori Mahmud sultonning o'g'li bo'lib, 1512-yil u va Bobur o'rtasida "Buxoro yaqinida jang bo'lib o'tdi. Ubaydullaxon g'alaba qozondi" [12: 1219]. Shu

tariqa, Movarounnahrning yirik viloyatlaridan biri – Buxoroda hukmronlik qilgan Ubaydulla sulton 1533-yilda oliy hukmdorlik unvoniga erishgach, garchand rasman poytaxt Samarqand sanalsa-da, davlatni Buxorodan turib boshqardi. Shayboniyxon tomonidan joriy qilingan boshqaruv an'alarining ayrimlariga barham berildi. Jumladan, Samarqand Shayboniyxonning katta o'g'li Temur sultonga berilsa-da (*Ko'chkunchixonga ham Samarqand berilgan, ular shaharni sheriklikda boshqargan*), valiahd boshqaruvidagi shahar maqomini yo'qota bordi. XVI asr o'rtalariga kelib Buxoro quyidagi omillar sabab siyosiy markazga aylandi: savdo yo'llari ustidagi qulay joylashuv; diniy markaz maqomi; qabila-siyosiy elitasi uchun qulay muhit; 1512-yil hududlarning taqsimlanishi natijasidagi hududiy-siyosiy bo'linish oqibatida Ko'chkunchixon xonadoni vakillarining Samarqand shayboniylarining boshqa oila vakillariga bermasligi; ichki siyosiy barqarorlik. Shuningdek, sug'orma dehqonchilik ustuvor bo'lgan jamiyatlarda ijtimoiy-iqtisodiy markaz siyosiy markaz bilan uyg'unlashadi, albatta. XVI asr boshidagi siyosiy inqiroz markaziy boshqaruvni zaiflashtirdi va irrigatsiya tizimlari izdan chiqdi. Tadqiqotchi Abdurahim Mananovning fikricha, Zarafshon vohasining Samarqanddan Xatirchigacha bo'lgan qismi nisbatan katta nishablikka ega bo'lgani sababli Zarafshon daryosi chuqur o'zan hosil qiladi. Shu bois Samarqand atrofi yerlarini suv bilan ta'minlash uchun daryoga to'g'onlar qurish zarur bo'lgan. Biroq siyosiy beqarorlik va markaziy hokimiyatning parchalanishi sharoitida bunday yirik gidrotexnik inshootlarni barpo etish va saqlash imkoniyati cheklanadi. Natijada Samarqand atrofidagi sug'oriladigan yerlar suv tanqisligiga uchraydi, iqtisodiy faollik pasayadi, shahar infratuzilmasi zaiflashadi. Bu jarayon Samarqandning siyosiy markaz sifatidagi barqarorligini susaytirgan omillardan biri bo'lgan. Buxoro esa vohaning nisbatan tekis hududida joylashganligi sababli suv ta'minotini barqarorroq tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Sug'orish tizimining nisbatan barqarorligi iqtisodiy va demografik mustahkamlikni ta'minlagan. Shu jihatdan ekologik-iqtisodiy omillar poytaxtning Samarqanddan Buxoroga

ko'chirilishida muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Hofiz Tanish al-Buxoriy Abdullohxon davridagi siyosiy voqealarni tasvirlar ekan, Buxoroning davlat boshqaruvi markaziga aylanganini aniq ko'rsatadi (11: 6-8). Shu bilan birga, Samarqand tarixiy nufuz markazi sifatida saqlanib qolindi.

Samarqandning ma'muriy maqomi va viloyat tizimidagi o'рни. Shayboniylar davlati tuzilmasi Temuriylar davlatchilik an'analarini qisman saqlagan holda, ko'chmanchi o'zbek qabilaviy siyosiy modeli bilan sintez shaklida rivojlandi. Bu esa markazlashuv jarayonini murakkablashtirdi. Temuriylar davrida Samarqand markazlashgan boshqaruv tizimining yadrosi bo'lgan bo'lsa, Shayboniylar davrida viloyat tizimi va sulolaviy taqsimot modeli kuchliroq rol o'ynadi. Hofiz Tanish al-Buxoriy asarida viloyatlar boshqaruvi, sultonlar va amirlar o'rtasidagi vakolat taqsimoti haqida ma'lumotlar beriladi (10: 10-15). Ushbu ma'lumotlardan ko'rinadiki, Samarqand markaziy siyosiy qarorlar qabul qilinadigan shahar maqomidan ko'ra viloyat boshqaruvi markazi sifatida faoliyat yurita boshlagan. Bu yerda muhim jihat shundaki, Samarqandning viloyat markazi maqomi uning siyosiy nufuzini to'liq yo'qqa chiqarmagan. Aksincha, shahar tarixiy meros tufayli sulola ichidagi hokimiyat kurashlarida muhim strategik ahamiyatga ega bo'lib qolgan. Demak, XVI asr o'rtalariga kelib Samarqand markaziy qarorgoh emas, ammo siyosiy ahamiyatga ega viloyat markazi maqomiga o'tadi.

Samarqand boshqaruvi va poytaxtlik maqomining ikkinchi davri. XVI asr davomida Samarqand Abulxayrxonning to'rtta o'g'li avlodlari tomonidan boshqarildi. Ya'ni, 1500-1510-yillarda Shoh Budog' avlodlari (Shayboniyxon), 1512-1552 va 1556-1572-yillarda Ko'chkunchixon avlodlari, 1552-1556-yillarda Suyunchxoja avlodlari (*faqat Navro'z Ahmadxon*), 1578-1598-yillarda Xo'ja Muhammad sulton (*Abdullaxon shu sultonga borib taqaladi. Abulxayrxon – Xo'ja Muhammad sulton – Jonibek sulton – Iskandarxon – Abdullaxon*) Samarqandni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu jihatdan, shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Samarqand viloyati

boshqaruvini xususiyatiga qarab, nisbiy ravishda, uch davrga bo'lish mumkin. *Birinchi davr*, 1500-1541-yillarda shahar Movarounnahrning markazi, shayboniylarning poytaxti bo'lgan; *ikkinchisi*, 1541-1578-yillarda Samarqand o'ziga tutash hududlar bilan mustaqil xonlik edi; *uchinchisi* esa, 1578-1598-yillarda Buxoro xonligi tarkibidagi yirik, lekin siyosiy markazlik maqomiga ega bo'lmagan viloyat sifatida mavqeyi hosil qildi.

Muhammad Shayboniyxon tomonidan Movarounnahr hududi egallangach (*1504-yilga kelib*), mamlakat viloyatlarini o'z sulolasining yirik namoyandalariga bo'lib berdi. Chunonchi, Turkiston Kuchkunchi sultonga (*1512-1529, Shayboniyxonning amakisi, Abulxayrxonning 1452-yilda temuriy Robiya Sultonbegimdan tug'ilgan o'g'li*), Toshkent va Shohruxiya uning ukasi Suyunchxoja sultonga (*vaf. 1525, Shayboniyxonning amakisi, Abulxayrxonning 1453 yilda temuriy Robiya Sultonbegimdan tug'ilgan yana bir o'g'li*), Buxoro Shayboniyxonning ukasi Mahmud Sultonga (1454-1505), Axsi va Andijon Jonibek sultonga (*vaf. 1529, Jonibek Sulton Shayboniyxonning amakivachchasi, Abulxayrxonning Xoja Muhammad Sulton ismli o'g'lining farzandi*), Samarqand Muhammad Shayboniyxonning amakivachchalari Ahmad sultonga (*vaf. 1510*), Hisor va unga tutash hududlar Hamza (*vaf. 1511*) va uning ukasi Mahdiy sultonga (*vaf. 1511*), Termiz Said Muhammad sultonga (*vaf. 1510, Muhammad Shayboniyxonning amakivachchalaridan biri*) berilgan [10: 57].

Dastlabki davrlarda (1500-1541) Samarqand boshqaruvining asosiy xususiyati shundaki, u poytaxt sifatida xonni taxtga o'tqaziladigan joy hisoblangan. Bu yerda xon sharafiga xutba o'qitilgan va pul zarb etilgan.

Samarqand 1511-yilga qadar (*Bobur tomonidan egallab olinguncha*) Muhammad Shayboniyxonning to'ng'ich o'g'li Temur sulton hukmi ostida edi [10: 52]. Muhammad Shayboniy 1510-yil Marv yaqinidagi jangda halok bo'lgach, shayboniylarda ikki yil davomida rasman oliy hukmdorlar nomiga juma namozida xutba o'qilib, ma'lum muddat davlatni boshqarib turgan. Masalan, dastlab 1511-yil Suyunchxoja Samarqandga kirib "o'zbek qabilalarining xonlar xoni sharafiga" xutba o'qittirdi va 1512-

yilgacha “oliy xon” bo‘lib turdi. Shayboniylar bu mintaqani Boburdan qaytarib olgach, dastlab Ubaydullaxon o‘zini “oliy xon” deb e‘lon qildi. So‘ng taxtni “Yaso” qonunlariga binoan suloladagi eng yoshi ulug‘i bo‘lgan Ko‘chkunchixonga bo‘shatib berdi [17:144]. Shunday bo‘lsa-da, boshqaruv amalda Jonibek sulton va Ubaydulla sultonlar qo‘lida bo‘lgan. Xususan, 1512-yil shayboniy sultonlar yig‘ilib, yoshi ulug‘ harbiy yo‘lboshchi bo‘lgan Jonibek sultonga hududlarni qayta taqsimlash vazifasi topshirilgan. Unga ko‘ra, Samarqand hududi Ko‘chkunchi sulton (1452-1529) va Shayboniyxonning katta o‘g‘li Muhammad Temurga (vaf.1514) berildi [16: 136]. Movarounnahrning oliy hukmdori sifatida Ko‘chkunchixon e‘lon qilindi. Oliy hukmdorlikning Ko‘chkunchixonga berilishida shayboniy sultonlar (*Jonibek va Ubaydulla sulton*) yosh jihatdan eng katta bo‘lishdan tashqari, yana ikki jihatga ahamiyat bergan bo‘lishlari ehtimolga molik. Birinchidan, Ko‘chkunchixonning ota tomondan chingiziylarga mansubligi sabab taxtga da’vo qiladigan qonuniy asosiga ega bo‘lsa, ona tomondan temuriylar sulolasining Movarounnahr hukmdorlariga ulanishi (*Ulug‘bekning qizi Robiya sulton begimdan tug‘ilgan*) mamlakat hukmdorligiga to‘la haqliligini anglatar edi. Ikkinchidan esa, Ko‘chkunchixon soddadil va davlat boshqaruviga ishtiyoqi hamda layoqati yuqori bo‘lmagan shaxs bo‘lgan [16: 154]. Shu jihatdan, Jonibek sulton va Ubaydulla sultonlarning amaldagi hokimiyatiga halal bera olmasligi sultonlar uchun ayni muddao edi.

1529-yili Ko‘chkunchixon vafot etgach, amaldagi hokimiyat egasi bo‘lgan Ubaydullaxon (1533-1540) marhum xonning katta o‘g‘li Abu Saidxon (1530-1533)ni Movarounnahr hukmdori sifatida taxtga ko‘taradi. U Samarqandda turgan va shu yerdan mamlakatni boshqargan. Mazkur xon Samarqandda ikki yildan ortiqroq vaqt hukmronlik qilgan, uning nomidan tangalar zarb etilgan [16: 154]. Uning vafotidan keyin Buxoro hokimi Ubaydullaxon Samarqandga kelib, o‘sha paytdagi yoshi eng katta shahzoda, Ko‘chkunchixonning ikkinchi o‘g‘li Abdullaxon (vaf. 1540)ni taxtga ko‘taradi [16: 142].

Ko'chkunchixon Samarqand shahrida istiqomat qilgan bo'lsa, uning farzandlari, nabiralari, ya'ni sultonlar (shahzodalar "sulton" deb yuritilgan) Samarqand hamda uning atrof tumanlarida istiqomat qilgan. XVI asrning birinchi yarmida Movarounnahrda bo'lgan Zayniddin Vosifiy 1512-1513-yilning qishida sodir bo'lgan voqealarni tasvirlay turib, bir qancha sultonlar, xususan, shayboniylar shahzodasi Abu Said sulton Samarqand shahri tashqarisidagi Konigilda qishlaganini yozadi [23: 29].

Ko'chkunchixon avlodlari davrida Samarqand boshqaruvi va poytaxtlik salohiyati. Shayboniylarning Samarqand boshqaruvidagi ikkinchi davr (1541-1578) qisqa muddat hukmronlik qilgan Abdullaxon ibn Ko'chkunchixon (*Abdullohxon I*) vafotidan keyin boshlandi (1540). Ya'ni, mamlakatda qo'shhokimiyatchilik yuzaga keldi va Ubaydullaxonning o'g'li Abdulaziz (1541-1551) Buxoroda, vafot etgan xon – Abdullaxon ibn Ko'chkunchixon (1540-1541)ning ukasi Abdulatif sulton (1541-1550) Samarqandda o'z hukmronligini o'rnatib oldi. Buning asosiy sababi sundaki, Buxoroda taxtga chiqqan Abdulazizning oliy hukmdorligini Samarqand hokimi tan olmadi. Chunki, u (Abdulatifxon) ota tomondan chingiziy, ona tomondan temuriy (*Ulug'bek Mirzoning qizi Robiya Sultonning nabirasi*) bo'lganligi uchun o'zini Movarounnahrning haqli hukmdori hisoblar edi.

Shunday qilib, XVI asrning 50-yillaridan boshlab siyosiy kurashning yanada kuchayishi natijasida, Samarqandda Ko'chkunchixon avlodlari (1541-1578), Buxoroda Ubaydullaxon avlodlari (1541-1552), Toshkentda Suyunchxoja avlodlari (1540-1583), Karmana va Miyonqolda Jonibek sulton avlodlari (1512-1598) mustaqil ravishda hukmronlik qila boshlagan. Keyinchalik, 1557-yil Abdullaxon II tomonidan mamlakat poytaxti Buxoroning egallanishi natijasida Shayboniylar davlatining markazlashuvi jarayoni qaytadan boshlandi [8: 39-40].

Abdulatifxon Samarqandda to'la mustaqil ravishda hukmronlik qila boshladi. Lekin bu davrda Movarounnahrda yana ikkita mustaqil Shayboniylar davlati – Toshkent va Buxoro xonliklari mavjud edi. Abdulatifxon 1550-yil vafot etgach, marhum xonning jiyani, Abu

Saidxonning katta o'g'li Sulton Said sulton taxtga chiqadi. Uning hokimiyatini mustahkamlashga ko'maklashgan Toshkent xoni Navro'z Ahmadxon (1525-1556-yillarda Toshkent xoni) 1552-yil Samarqandni egallab, uni o'z mulkiga qo'shib oladi, Ko'chkunchixon avlodlariga shafqat bilan munosabatda bo'lib, Samarqand hukmdori Sulton Said sultonga Buxoroni olib berish bahonasi bilan uni Buxoro ustiga yo'llaydi, uning ukasi Javonmardali sultonni surgun o'rnida Andijon hokimi etib jo'natadi. 1555-yil Movarounnahrda bo'lgan turk admirali Seydi Ali Raisning guvohlik berishicha, Navro'z Ahmad Samarqand va Toshkentni bitta markaz ostiga birlashtirgan hamda Buxoroni ham egallash uchun kurash olib borgan [19: 97].

Shu tariqa, Suyunchxoja ibn Abulxayrxon avlodlari (*ya'ni, Navro'z Ahmad*) 1556-yilgacha, vafot etgunga qadar Samarqand xonligi vaqtincha Toshkentga qaram bo'lib turdi. Navro'z Ahmadxon vafotidan keyin Samarqand taxtini uning o'g'li Bobo sulton egallaydi (*Chunki, bu paytda Bobo sulton Samarqandda turgan edi*). Oradan ko'p o'tmay, 1557-yil Qoshg'ar xoni Rashidxon yordamida Sulton Said sulton (*Ko'chkunchi avlodi*) ota meros mulk – Samarqandni qayta egallaydi va u bu yerda 1572-yilgacha, vafot etgunga qadar hukmronlik qiladi. Sulton Said sulton vafotidan keyin uning ukasi Javonmardalixon nomiga Samarqandda xutba o'qilib, taxtga ko'tariladi. U Toshkent hukmdorlari – Darveshxon va Bobo sultonlar (*Navro'z Ahmad o'g'illari*)ga qarshi kurashda Buxoroning amaldagi hukmdori Abdullaxon (1557-1598) yordamiga tayandi.

Abdullohxon II davrida markazlashuv va ikki markazli model.

1578-yil Toshkent xoni Bobo sultonning Samarqandga xujumlari natijasida vaziyatga Abdullaxon jiddiy ravishda aralashadi. Abdullaxonning Samarqandga qilgan yurishida ikki aka-uka avlodlari – Samarqand hukmdorlari bo'lgan Ko'chkunchixon avlodlari (*Jovanmardalixon va uning farzandlari*) hamda Toshkent hukmdorlari bo'lgan Suyunchxoja avlodlari (*Navro'z Ahmad farzandlari, xususan, Bobo sulton*) birlashadilar. Abdullaxon Samarqandni zabt etish uchun ikkita frontda urush olib borgan: birinchisi, shahar ichidan turib, uni

mudofaa qilish jangini Jovanmardalixon tashkil qilgan bo'lsa, ikkinchisi, Toshkent va Turkiston hukmdori Bobo sulton shahar tashqarisida Abdullaxonga qarshi chiqdi. Uch oylik shahar qamali hamda Zomin hududida Bobo sulton bilan bo'lgan yirik to'qnashuvda Abdullaxon g'alaba qozonadi va Samarqandni egalladi [20: 110]. Samarqand hukmdori Jovanmardalixon va uning o'g'illari qatl etiladi. Shahar boshqaruvi Abdullohxonning ukasi Ibodulloh sultonga topshiriladi (*u bu shaharni 1586-yil halok bo'lishiga qadar boshqargan*). Shu tariqa, 1512-yildan Ko'chkunchixon avlodlari hukmronligi ostida bo'lgan (*ma'lum tanaffuslar bilan*) Samarqand Abulxayrxonning boshqa bir o'g'li – Xoja Muhammad sulton avlodi bo'lmish Abdullaxon qo'liga o'tadi.

Abdullohxon davrida Shayboniylar davlati nisbatan markazlashgan boshqaruv tizimini shakllantirdi. Bu jarayonda Buxoro rasmiy siyosiy markaz sifatida mustahkamlandi. Hofiz Tanish al-Buxoriy Abdullohxon siyosatini tasvirlar ekan, davlat qarorlarining Buxoroda qabul qilinishi va markazlashuv jarayoni haqida ma'lumot beradi [11: 25-30]. Shu bilan birga, Samarqandning tarixiy nufuz maqomi saqlanib qoldi. Bu esa ikki markazli modelni yuzaga keltiradi: 1) real ma'muriy markaz – Buxoro; 2) ramziy-legitim markaz – Samarqand. Bu model Shayboniylar davlatchiligiga xos bo'lgan siyosiy muvozanat mexanizmini ifodalaydi.

Samarqandning harbiy-strategik ahamiyati. Samarqandning siyosiy markaz maqomini pasayishi uning harbiy-strategik rolini kamaytirmagan. Aksincha, shahar Movarounnahr ichki hududida joylashgani sababli harbiy tayanch punkt sifatida xizmat qilgan. Hofiz Tanish al-Buxoriy Abdullohxon II davrida harbiy yurishlar va siyosiy qarama-qarshiliklar haqida yozar ekan, Samarqandning qo'shin to'planadigan va harbiy harakatlar rejalashtiriladigan shahar sifatida tilga olinadi [11: 18-22]. Bu fakt shuni ko'rsatadiki, Samarqand davlat boshqaruvi markazi bo'lmasa-da, davlatning harbiy-strategik arxitekturasi ichida muhim o'rin tutgan. Shu jihatdan Samarqandni “harbiy-siyosiy ikkilamchi markaz” deb atash mumkin.

Samarqandning diniy va madaniy markaz sifatidagi davomiyligi.

Siyosiy markaz Buxoroga siljigan bo'lsa-da, Samarqand diniy va madaniy markaz maqomini saqlab qolgan. Abu Tohirxo'ja Samarqandiy o'zining *Samariya* asarida shahar madrasalari, masjid va ziyoratgohlarini batafsil tasvirlaydi [2: 12-18]. Bu ma'lumotlar Shayboniylar davrida ham Samarqand ilmiy-madaniy hayoti faol bo'lganini ko'rsatadi. Gulchehra Agzamovaning shaharlar tarixiga oid tadqiqotlarida XVI asr Samarqandining hunarmandchilik va savdo markazi sifatidagi roli qayd etiladi [3: 34-40]. Demak, Samarqand siyosiy markaz maqomini qisman yo'qotgan, ammo madaniy va iqtisodiy markaz maqomini saqlagan. Bu esa shaharni butunlay periferiyaga aylanishdan saqlab qolgan.

Poytaxtlik maqomining funksional transformatsiyasi.

Shayboniylar davrida Samarqandning maqomi uch bosqichda transformatsiya jarayonidan o'tdi: 1) 1500–1510 – real siyosiy poytaxt; 2) 1510–1550 – siyosiy nufuz va bosimning pasayishi; 3) 1550–1600 – ramziy-legitim markaz. Bu transformatsiya davlat markazlashuvining dinamik xarakterini ko'rsatadi. Samarqand o'zining tarixiy nufuzini saqlagan holda siyosiy funksiyalarining bir qismini Buxoroga uzatgan.

Samarqandning urbanistik-iqtisodiy omili va poytaxtlik maqomiga ta'siri. Shayboniylar davrida siyosiy markaz masalasini faqat sulolaviy hokimiyat nuqtai nazaridan tahlil qilish yetarli emas. Shaharlarning iqtisodiy va urbanistik salohiyati ham markazlashuv jarayonida hal qiluvchi omil bo'lgan. Gulchehra Agzamovaning tadqiqotlarida XVI asr Samarqandi hunarmandchilik, savdo va ichki bozor tizimi rivojlangan shahar sifatida tavsiflanadi [3: 34-45]. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, siyosiy markazlikning susayishi iqtisodiy tanazzul bilan teng emas edi. Samarqand Ipak yo'li tarmoqlari bilan bog'langan, ichki bozor tarmog'iga ega, hunarmandchilik markazlari faoliyat ko'rsatgan shahar bo'lib qolgan. Shu bois, poytaxtlik maqomining ma'muriy jihatdan susayishi shaharni iqtisodiy periferiya darajasiga tushirib qo'ymagan.

Urbanistik nuqtai nazardan Samarqand XVI asrda hali ham monumental me'moriy makon sifatida saqlanib qolgan. Temuriy davr

merosi – diniy-ma'rifiy majmualar – masjid va madrasalar shaharning siyosiy ramziy maqomini mustahkamlab turgan [4]. Bu shuni anglatadiki, shayboniylar davrida Samarqandning poytaxtlik maqomi siyosiy funksiyadan ko'ra tarixiy-madaniy kapital orqali yashab qolgan.

Sulolaviy hokimiyat va markazlashuv muammosi. Shayboniylar davlati ko'chmanchi o'zbek ulus tizimiga asoslangan bo'lib, hokimiyat sulola a'zolari o'rtasida taqsimlanardi. Bu model Temuriylar davrida ham mavjud bo'lgan, biroq Shayboniylar davrida yanada kuchliroq namoyon bo'ladi. Hofiz Tanish al-Buxoriy sulola ichidagi nizolarni tasvirlar ekan, viloyat hokimlari va shahzodalar o'rtasidagi vakolatlar taqsimoti markazlashuvni qiyinlashtirganini ko'rsatadi [10: 20-28]. Bu tizimda Samarqand ba'zan shahzodalar qarorgohi, ba'zan viloyat hokimligi markazi, ba'zan harbiy operatsiyalar tayanch hududi sifatida xizmat qilgan. Demak, markazlashuvning to'liq bir shaharda konsolidatsiyalanishi siyosiy tizimning o'ziga xos xususiyatlari tufayli cheklangan edi.

Samarqandning ramziy kapitali va siyosiy psixologiya. Samarqandning siyosiy ahamiyati uning tarixiy xotira makoni sifatidagi roli bilan chambarchas bog'liq edi. Amir Temur davlati markazi sifatidagi maqom shaharga ramziy kapital baxsh etgan. Xondamir Temuriy merosini yoritarkan, Samarqandni davlat qudrati ramzi sifatida tasvirleydi (12: 1103-1019). Shayboniylar bu ramziy kapitalni inkor etmadi, aksincha, undan foydalandi. Bu legitimatsiya siyosatining muhim elementi edi. Demak, Samarqand siyosiy hukmronlik ramzi, tarixiy davomiylik belgisi, Movarounnahr hukmdorligi timsoli sifatida saqlanib qoldi.

Samarqandning poytaxtlik maqomi: davriy rekonstruksiya. Manbalar tahlili asosida Shayboniylar davrida poytaxtlikni quyidagi uch qatlamli model asosida izohlash mumkin. Quyidagi davriy model Samarqand maqomining transformatsiyasini aniq ko'rsatadi:

1) 1500–1510. Real siyosiy poytaxt; Qarorgoh va davlat boshqaruv markazi; Legitimatsiya makoni (Shayboniyxon davri).

2) 1510–1550. Sulolaviy beqarorlik; Markazning funksional zaiflashuvi; Harbiy-strategik markaz maqomi (Shayboniylar ichki nizolari davri).

3) 1550–1600. Buxoro administrativ markazga aylanishi; Samarqand ramziy-legitim markaz sifatida saqlanishi; Ikki markazli siyosiy model shakllanishi (Abdullohxon II davri).

Bu rekonstruksiya poytaxtlik maqomining statik (o'zgarmas, harakatsiz, doimiy holatda turuvchi) emas, balki dinamik (vaqt davomida o'zgarib boradigan) ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. Shayboniylar davrida Samarqandning poytaxtlik maqomi to'liq yo'qolmagan, balki transformatsiyaga uchragan. 1500–1510-yillarda u real siyosiy poytaxt bo'lgan. Shayboniyxon vafotidan so'ng markazlashuv jarayoni murakkablashib, siyosiy og'irlik asta-sekin Buxoroga ko'chgan. Biroq Samarqand harbiy-strategik, madaniy-diniy, ramziy-legitim markaz sifatida mavjudligini saqlab qolgan. Shu bois Samarqandni Shayboniylar davrida “poytaxtlik maqomini yo'qotgan shahar” sifatida emas, balki “funksional transformatsiyaga uchragan siyosiy markaz” sifatida talqin qilish ilmiy jihatdan asosliroqdir.

Mazkur tadqiqot quyidagi ilmiy yangiliklarni taklif etadi: birinchidan, shayboniylar davrida poytaxtlikni “yo'qolgan maqom” sifatida emas, “transformatsiyaga uchragan funksional institut” sifatida talqin qiladi. Ikkinchidan, Samarqandni ramziy-legitim kapital markazi sifatida izohlaydi. Uchinchidan, ko'p markazli siyosiy tizim modelini shayboniylar davlatchiligi uchun qo'llaydi. To'rtinchidan, temuriy merosning siyosiy appropriasiyasi konsepsiyasini ishlab chiqadi.

Shayboniylar davlatchiligining poytaxtini tushunishda quyidagi tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi: poytaxtni faqat ma'muriy markaz sifatida baholamaslik; siyosiy legitimatsiya omilini hisobga olish; shaharni iqtisodiy va madaniy kapital kontekstida tahlil qilish; sulolaviy hokimiyat taqsimotini e'tiborga olish. Bu yondashuv Samarqand masalasini yanada chuqurroq ochishga imkon beradi.

Shayboniylar davlati ko‘chmanchi o‘zbek ulus tizimi asosida shakllanganligi sababli, hokimiyat bir markazda qat’iy konsolidatsiyalanmagan. Sulolaviy taqsimot va viloyat hokimligi tizimi markazlashuvni murakkablashtirgan. Natijada administrativ markaz — Buxoro, ramziy-legitim markaz — Samarqand, harbiy-strategik tayanch hudud — turli viloyatlar (jumladan Samarqand) modeli yuzaga kelgan. Demak, poytaxtlik yagona shahar bilan cheklanmagan, balki funksiyalar o‘rtasida taqsimlangan. Shu bois, shayboniylar davrida Samarqandni “poytaxtlik maqomini yo‘qotgan shahar” emas, balki “ko‘p markazli siyosiy tizim doirasida funksional transformatsiyaga uchragan markaz” sifatida baholash ilmiy jihatdan asosliroqdir.

ADABIYOTLAR

1. Abdulkadir Macit. Şeybânî hanlığı (1500-1599). İstanbul, 2015.
2. Abu Tohirxoja. Samariya. / Forschadan tarjima Abdulmo‘min Sattoriy, qayta ishlangan nashri Sh.Vohidov, B.Aminovlarniki. – T.: Yangi asr avlodi, 2009.
3. Agzamova G. O‘zbekiston shaharlari. XVI-XIX asrning o‘rtalari. T.: Adabiyot uchqunlari, 2017.
4. Бартольд В.В. Мечет БибиХаным. Сочинения, Том, IV. – М.: Наука, 1966.
5. Binoiy Kamoliddin. Shayboniynoma // O‘zbekiston tarixi. Xrestomatiya. XVI-XIX asrlar. – T.: – Fan va texnologiya, 2014.
6. Carter Findley. The Turks in world history. “Oxford University press”, 2005.
7. Фазлаллах ибн Рузбехон. Михман-нама-йи Бухара / Перевод, предисловие и примечания Р.П.Джалиловой. – М.: Наука, 1976.
8. История Узбекистана (XVI – первая половина XIX в.). – Т.: Фан, 2012.
9. Xasanxoja Nisoriy. Muzakiri ahbob (Do‘stlar yodnomasi). / Fors tilidan Ismoil Bekjon tarjimasini. – T.: Xalq merosi, 1989.

10. Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma. 1-kitob. / Fors tilidan S.Mirzayev tarjimasi, soʻz boshi va izohlar muallifi B.Ahmedov. T.: Sharq, 1999.
11. Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma. / Fors tilidan S.Mirzayev va Yu.Hakimjonov tarjimasi. Nashrga tay. B.Ahmedov. 2-kitob. – T.: Sharq, 2000.
12. Xondamir Gʻiyosiddin. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. / Fors tilidan tarjima, soʻz boshi mualliflari J.Hazratqulov, I.Bekjonov. – T.: Oʻzbekiston, 2013.
13. Muhammad Solih. Shayboniynoma. – T.: Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
14. Muhammad Haydar mirzo. Tarixi Rashidiy. / V.Rahmonov va Ya.Egamova tarjimasi. – T.: Sharq, 2010.
15. Muhammad Tolib. Matlabut-tolibin / Fors tilidan tarjima va izohlar muallifi Gʻ.Karimiy va E.Mirkomilov. – T.: Movarounnahr, 2016.
16. Muhammadyor ibn Arab Qatagʻan. Musaxxir al-Bilod. Fors tilidan tarjima va izohlar muallifi I.Bekjonov, D.Sangirova. T.: “Yangi asr avlodi”, 2009.
17. Muqimov Z. Shayboniylar davlati va huquqi. T.: Adolat, 2007.
18. Skayler Yujin. Turkiston. / Ingliz tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi Z.A.Saidboboyev. – T.: Oʻzbekiston, 2019.
19. Seydi Ali Rais. Mir'otulmaʼmolik / Tarjima va izohlar I. Zunnunovaniki, tahrir va soʻzboshi S. Azimjonovaniki. – T.: Fan, 1963.
20. Sharofiddin Roqimiy. Tarixi tomm. / Fors tilidan tarjima N.Norqulov va H.Bobobekovlar tomonidan amalga oshirilgan. – T.: Ma'naviyat, 1998.
21. Вамбери Х. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1990; Семенов А.А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана. Семенов А.А. Шейбани-хан и завоевние им империи темуридов. Семенов А.А. Первые шейбанидь) и борьба за Мавереннахр. // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. 1. – Сталинабад: АН ТаджССР, 1954; Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе

узбекского народа. – Ташкент, 1941; Болдирев Л.Н. Зайнидин Восифий. Сталинабад, Госиздат. 1957.

22. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: O‘qituvchi, 2008.

23. Zayniddin Vosifiy. Badoe'ul-vaqoe' / Fors tilidan N.Norqulov tarjimasi. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979.

24. https://t.me/bahriddin_tarix

СТОЛИЧНЫЙ СТАТУС САМАРКАНДА В ЭПОХУ ШАЙБАНИДОВ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЛЕГИТИМАЦИЯ И МОДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В данном исследовании столичный статус города Самарканда в период правления Шайбанидов рассматривается как историко-динамический процесс. В работе раскрывается функциональная трансформация Самарканда как реального политического центра, военно-стратегической опорной территории и символично-легитимационного пространства. В результате исследования обосновано, что в эпоху Шайбанидов существовала многоцентровая политическая модель, а Самарканд не утратил своего столичного статуса окончательно, а претерпел функциональную трансформацию.

Ключевые слова. Самарканд, Шайбаниды, столичный статус, Бухара, легитимация, централизация, Абдуллах-хан II, Шайбани-хан, Мавераннахр.

THE CAPITAL STATUS OF SAMARKAND IN THE SHAYBANID PERIOD: POLITICAL TRANSFORMATION, LEGITIMATION, AND THE MODEL OF CENTRALIZATION

Abstract. This study examines the capital status of the city of Samarkand during the Shaybanid period as a historical and dynamic process. The research demonstrates the functional transformation of Samarkand as a real political center, a military-strategic stronghold, and a symbolic-legitimizing space. The findings substantiate that during the Shaybanid era a multi-centered political model existed, and Samarkand did not entirely lose its capital status but instead underwent a functional transformation.

Keywords: Samarkand, Shaybanids, capital status, Bukhara, legitimation, centralization, Abdullah Khan II, Shaybani Khan, Mawarannahr.

